

FOLKLOR MATNLARDA TEONIMLARNING QO`LLANILISHI

Ernazarova Dilfuza Odilovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU FF akademik litseyi

ona tili va adabiyot fani o`qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada folklor matnlarda teonimlarning qo`llanilishi haqidagi qarashlar yoritilgan. O`zbek xalq maqollarida, xalq qo`shiqlarida va dostonlarida teonimlarning turli xil ko`rinishlari tahlil qilingan. Teonimlarning o`ziga xos xususiyati ochib berilgan.

Kalit so`zlar: teonimlar, folklor matn, diniy matn, mifoteonim, doston.

Аннотация. В данной статье изложены взгляды на употребление теонимов в фольклорных текстах. Проанализированы различные формы теонимов в узбекских народных пословицах, народных песнях и былинах. Выявлены специфические особенности теонимов.

Ключевые слова: теонимы, фольклорный текст, религиозный текст, мифоним, эпос.

Annotation. This article describes the views on the use of theonyms in folklore texts. Different forms of theonyms in Uzbek folk proverbs, folk songs and epics have been analyzed. The specific characteristics of theonyms have been revealed.

Key words: theonyms, folklore text, religious text, mythonym, epic.

Teonimlar tildagi juda qadimiy lug‘aviy birliklar bo‘lib, ularning paydo bo‘lish davrlari insoniyatning o‘ta ko‘hna dunyodagi diniy qarashlari, animizm, totemizm, tabu, efemizm singari tasavvurlari bilan bog‘liqdir. Teonimlarning paydo bo‘lishi ko‘p xudolik va bir xudolik davrlarini o‘z boshidan kechirgan. “Teonim” (yunoncha teog - xudo (Olloh) + onoma – atoqli ot) – Allohning nomi va atributlarining atoqli oti degan ma‘noni bildiradi. “Teonimiya” esa shunday atoqli otlarning to‘plami, yig‘indisi, “teonimika” shunday onomastik ko‘lamga mansub atoqli otlarni o‘rganuvchi soha ma‘nosini bildiradi. Turkiy teonimlar, ayniqsa uning o‘ta ko‘hna

davrlardagi tarixi haqida G.P.Snesaryov, O.A.Suxareva, N.Direnkova, M.V.Stebleva, T.D.Bayaliyeva, N.F.Mokshin kabi olimlarning ishlarida uchraydigan ma'lumotlar qimmatlidir. Masalan, G.P.Snesaryovning maqolasida Araviya qabilalarining qadimiy ilohlari al-Lot, al-Uzzo, Manot; Yaman ilohlari Vadd, Suva'; ko'hna tarixga mansub bo'lgan Ramuza, Axraman, Axura-Mazda, shuningdek mifik tasavvurlar bilan aloqador ajdarho, dev (devoh), pari, jinlar, ularning genezisi, etimologiyasi haqida fikr yuritilgan[1]. Alloh (Xudo), Xudoy, Tangri, Yaratgan, Yazdon, iloh, ilohalar va bu tushunchalar bilan bog'liq atributlar haqida tarixiy, badiiy, etnografik, folklorshunoslik, mifologik, qisman tilshunoslik fanlarida kuzatish olib borilsa-da, teonim, teonimiya tushunchasi, uning doirasiga kiradigan aniq lug'aviy onomastik birliklar, ularning chegarasi va ko'lami yuzasidan hozircha izchil fikrlar bildirilganicha yo'q.

O'zbek folklor matnlarida ham ko'plab teonimlar uchraydi, nafaqat, islomiy teonimlar, balki umumiy teonimlarga juda ko'p murojaat qilingan va oddiy xalq e'tiqodini turli davrlardagi qarashlari aniq ifodalab berilgan.

Masalan, “Ota rozi-Xudo rozi” maqolida Xudo teonimi orqali otaning buyukligi ifodalangan bo'lsa, ”Yolg'izning yori- Xudo” maqolida esa inson hech qachon yolg'izlikda tushkunlikka tushmasligi kerakligi haqida gap boradi.

“Haq saqlasa, balo yo'q,

Haq qarg'asa, davo yo'q”.

“Xudo degan murodiga yetadi,

Tuya mingan odam tog'dan o'tadi“ [2,B.25]—bu maqollarda esa Alloh taoloning buyukligiga ishora qilingan.

O'zbek xalq qo'shiqlarida esa ko'pxudolik davridagi xudolarning nomlari keltirib o'tiladi :

“Sus xotin – suzma xotin

Ko'lankasi maydon xotin.

Yomg'ir yog'dir ko'l bo'lsin,

Yer-u jahon ho'l bo'lsin”.

Bu matndagi Sus xotin obrazi O`rta Osiyo, Kavkaz va boshqa xalqlar o`rtasida uchragan; So`z xotin, Sut xotin, Suv xotin deb ham yuritilgan bo`lib, yomg`ir xudosi hisoblangan va yomg`ir chaqirish marosimlarida ushbu qo`shiq aytilgan [3, B.116].

O`zbek nomshunosligida keyingi yillarda ”mifonim”, “mifozoonim”, “mifotoponim”, “mifofitonim”, “mifoantroponim” kabi terminlar ham qo`llanilmoqda quyidagi misolimizda biz “mifoteonim”ga to`xtalib o`tamiz. Masalan, o`zbek mifologiyasining obrazlar tizimida afsonaviy qushlar bilan bog`liq e`tiqodiy qarashlar ham muhim o`rin tutadi. Ana shunday xayoliy, mifologik qushlardan biri anqodir. Ko`pgina folklor asarlarida anqo barcha qushlar afsonaviy ajdodboshisi yoki onasi deb tasavvur qilinadi. Shuningdek, anqo Ko`hi Qofda yashaydigan afsonaviy qush, barcha qushlarning podshosi degan mifologik qarashlar ham bor. Ayrim o`zbek xalq ertaklarida anqo ramziy qushlar obraziga o`xshash mifologik jonzot sifatida namoyon bo`ladi. Umuman olganda, anqo obrazi o`zbek xalq og`zaki ijodi epik janrlari (mif, afsona, ertak, doston kabi)ning mushtarak badiiy elementlaridan biri bo`lib, xalqimizning bu qush to`g`risidagi e`tiqodiy qarashlari mifologik va epik talqinlar sifatida folklor asarlariga chuqur singib ketgan. Xalq og`zaki ijodi badiiy an`analarining bevosita ta`sirida o`zbek mumtoz adabiyotida “anqo” obrazi badiiy timsol sifatida juda ko`p asarlarda qo`llanilib kelganligini alohida ta`kidlash lozim.

Folklor matnlarining eng yirik turi bo`lgan dostonlarda esa teonimlarni ko`plab uchratishimiz mumkin.

Masalan, “Alpomish” dostonida “Boysari turib aytdi: “Tortib olib bo`lmasa, sotib olib bo`lmasa, Xudo bermasa, qayoqdan qilamiz taraddi?!” Boybo`ri aytdi: “Shu yerdan Shohimardon pining ravzasi uch kunchalik yo`l kelar ekan, har kim borib tunar ekan: davlatalab davlat tilar ekan, farzandtalab farzand tilar ekan, oxiratalab iymon tilar ekan, qirq kun tunagan kishi murodiga yetib qaytar ekan. Biz ham borsak, nazr-u niyozimizni bersak, Shohimardon pining ravzasini tunlab, biz ham bir farzand tilab ko`rsak”.

Yoki yana bir misol:

“...Mast uyquda yotib edi bu shunqor,

Ko`ziga ko`rindi rasul payg`ambar.

Bu soʻzlarni rasul paygʻambar aytdi:

“Adashgan ummatim, shafqatdoringman,

Tanib qolgin: rasul paygʻambaringman,

Ummatlarni mudom yoʻlga solurman”.

...“Gʻam yema, ummatim, — dedi paygʻambar,

— Ostida dulduli, belda zulfiqor,

Jilovida Bobo Qambar jilovdor,

Gʻamingda otlandi Shohimardon pirlar”.

Berilgan parchalarda: Xudo, Shohimardon pir, ravza, iymon, nazr-u niyoz, rasul, paygʻambar, ummat, Bobo Qambar teonimlari qoʻllangan va bu timsollar orqali qahramonlarning eʼtiqodi, ishonchi koʻrsatib berilgan[4,B.12].

Yana bir xalq dostoni “Goʻroʻgʻlining tugʻilishi ”dostonidan olingan parchalarda:

“Podshohi haqiqiy – Xudoning oʻzi. Bular podshohi majoziy – Xudoning yaratgan maxluqi. Bularni ham Xudo podsho qilib qoʻyibdi. Shu sababdan podshohi majoziyini fuqaro yomonlasa, podshohi haqiqiyning achchigʻi kelib, Xudoga malol kelar ekan. Shohdorxon podshoning hech kimning soʻziga kirmay, Holmon vazirning soʻzini olmay: «Yovmitlarni darrov oʻldiraman, yurtini olaman, molini oʻlja, ayollarini yebir-yesir qilaman», – deb yovmitlarni koʻzga ilmay manmanlik bilan kelgani Xudoga xush kelmadi”.

Yana bir misol:

“Xudoning ishini endi netayin,

Kechasiman necha changdan oʻtayin?

Haq hurmati singlim dedim, Hiloloy,

Yurgin, Yovmitga eltib borayin!”

“Kun xufton boʻldi. Bibi Hilol xufton namozini oʻqib, «Meni Shohdorxon oʻldirar ekan», deb boʻyniga kalom rabbonini solib, Xudodan oʻziga oʻlim tilab: «Meni Shohdorxon odamlarining qoʻlida oʻldirma, har nima qilsang oʻzing qil», – deb Xudoga yolbarib, barcha paygʻambarlar, oʻtgan azizlarni shafe keltirib,

yigʻladi. Ana endi azizlarning ruhi, paygʻambarlarning duolari mustajob boʻlib, Bibi Hiloloy Xoliqqa jonini topshirdi”.

“Barchaga mehribon qudratli Mavlon,
Zargarning elida boʻldim sargardon.
Togʻa boʻlsang, aytgin, avlod-ajdodim,
Urugʻimni bayon bergin, togʻajon!”

Ushbu parchalarda Alloh taoloning – Xudo, Haq, Xoliq, Mavlon -teonimlari sinonimik holatda qoʻllangan, bundan tashqari xufton, namoz, kalomi rabboniy teonimlari esa asar qahramoniga islomiy ruh bergan.

“Hamma yurtga shahanshoh boʻlamiz», – deb koʻcha-koʻyda yigʻilishib, but Lot, Manot, tilla paygʻambar, kumush chahor yordan fotiha olaylik deb bordilar”.

“Bibi Hilol oʻlgan boʻlsa ham, bolasi oʻlmagan ekan. Xudoning rahmati bilan asrovda edi. Shu vaqtda tugʻmoqchi boʻldi. Momo Havo, Anbar ena, Fotma buvi keldi”.

“Barcha abdal, ovtar, qirq chiltanlar bir-bir olib suydi. Hazrati Xizr ham farzandim dedi”.

Bu parchalarda esa Lot, Manot, Momo Havo, Anbar ena, Fotma buvi, Hazrati Xizr kabi teonim nomlardan keng foydalanilgan.

«Shu baytal har kuni mozorga qarab ketadi. Buni poylamoq ke rak. Mozorga borib nima qiladi?» – dedilar. Shuytib oʻttiz choqli yilqichi baytalning orqasidan poylab goʻristonga keldilar. Shunda bir sher mozoristonda yotgan ekan, bolaga qarab tashlandi. Shunda hazrati Xizr kelib sherni bir tarsaki urdi. Sher nimta-nimta boʻlib, tirqirab ketdi”.

“Shunday tikilib qarasa, shaharning ichida necha bir yerlarda katta machitlar, madrasalar, minoralar koʻrindi”.

“Koʻchalarga yaxshi raislar qoʻyar,
Masjid-madrasa elingda qilar,
Lashkariy qomatni joriy qilib,
Barcha odam jamoat namoz qilar.
Savobi osmonga gʻalt urib ketar,

Savobini Arsh-u Kursiga yetkarar,

Fuqaroning bari masjidda yotar,

Ko‘kargan chinor Haqning kal(i)masi,

Fuqarongning bari musulmon bo‘lar,

Tushingning ta‘biri shuldir, Shohdorxon”.

Yuqoridagi parchalarda mozor, go‘riston, mozoriston, machitlar, madrasalar,
Arsh-u Kursi kabi o‘rin-joy teonimlari keltirilgan.

“Otingdan aylanay, jami buzurglar,

Mag‘ribman Mashriqni kezgan eranlar,

Hiloloyning arvohi senga yor bo‘lsin,

Xudoga topshirdim, Olluhu akbar”.[5]

Berilgan to‘rtlikda esa islomiy tushuncha nomi duo matnini tashkil etmoqda.

Bu kabi misollar o‘zbek folklor matnlarida juda ko‘plab uchraydi va bu teonimlar teolingvistikaning asosini tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. <https://www.definitions.net/definition/theolinguistics;www.yourdictionaryco;en.wiktionary.com> (date of access: 12.01.2019).
2. O‘zbek xalq maqollar.-Toshkent,2005.-25-b.
3. Mirzayev T.,Turdimov Sh.,Jo‘rayev M.,O‘zbek folklori.-Toshkent,2020.-116-b.
4. ”Alpomish” dostoni.-Toshkent,2018.-12-b.
5. ”Go‘ro‘g‘li” dostoni.-Toshkent,2017.-12-b.